
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37

DOI 10.5281/zenodo.15302527

Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ БИОИМПЕДАНСНОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ У СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ»

APPLICATION OF BIOIMPEDANCE DIAGNOSTICS METHOD IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF STUDENTS OF THE DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

КОТОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Севастопольский государственный университет.

МИЛАШУК ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

НИТШАЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

KOTOVA NINA VLADIMIROVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Sevastopol State University.

MILASHUK VALERIA ALEXANDROVNA,

Lecturer,

Sevastopol State University.

NITSHAIEVA YULIA VLADIMIROVNA,

Lecturer,

Sevastopol State University.

В статье рассматриваются методы комплексной оценки состояния здоровья студентов в системе высшего образования. Особое внимание уделено современным подходам к анализу состава тела, в частности биоимпедансному методу, который позволяет разрабатывать индивидуальные тренировочные программы с учетом состояния здоровья обучающихся. Установлено, что применение данной методики в учебном процессе кафедры «Физическое воспитание и спорт» способствует не только повышению качества образования, но и обеспечивает диагностику студентов, нуждающихся в коррекции компонентного состава тела. На основе проведенного анализа определены параметры состава тела, включая показатели мышечной и жировой массы, а также особенности распределе-

ния жидкостей в организме. Такой подход позволяет студентам глубже понимать принципы оценки физиологических параметров, совершенствовать тренировочный процесс, точнее подбирать упражнения для различных целей и разрабатывать индивидуальные режимы питания. Полученные данные служат мотивацией для соблюдения здоровьесберегающих практик в процессе обучения.

The article discusses methods of comprehensive assessment of students' health status in the higher education system. Special attention is paid to modern approaches to the analysis of body composition, in particular the bioimpedance method, which allows developing individual training programs taking into account the health status of students. It has been established that the use of this technique in the educational process of the Department of Physical Education and Sports contributes not only to improving the quality of education, but also provides diagnostics for students in need of correction of body composition. Based on the analysis, the parameters of body composition were determined, including indicators of muscle and fat mass, as well as the distribution of fluids in the body. This approach allows students to better understand the principles of assessing physiological parameters, improve the training process, more accurately select exercises for various purposes and develop individual nutrition regimes. The data obtained serve as motivation for following health-saving practices in the learning process.

Ключевые слова: биоимпедансометрия, анализ состава тела, мышечная масса, жировая масса, костная масса, обмен веществ, образовательный процесс, физическое развитие, студенты.

Key words: bioimpedancemetry, body composition analysis, muscle mass, fat mass, bone mass, metabolism, educational process, physical development, students.

Для улучшения качества образовательного процесса студентов кафедры «Физическое воспитание и спорт» института Фундаментальной Медицины и Здоровьесбережения внедряются новейшие приборы для оценки качества физического развития студентов. Повышение качества образовательного процесса, следование за темпами развития современных технологий и измерительных приборов в спортивной направленности обуславливает актуальность внедрения данных методик. Одним из таких приборов является биоимпедансометр. Биоимпедансометрия (БИА) основана на проводимости биологических тканей, при измерении которых можно оценить качественный анализ состава тела, соотношение мышечной жировой, костной ткани и распределения воды. Данные анализа состава тела применяются на практике различными специалистами: диетологами, эндокринологами, докторами различных направлений, а также в тренерской деятельности [1; 8].

В настоящее время (БИА) признана объективным инструментом для анализа водного баланса организма. Подчеркивается важность данного метода для выявления скрытых отеков и контроля результативности выбранной тренировочной программы. Установлено, что параметры, характеризующие состав тела, являются значимыми индикаторами физического развития и могут быть использованы для его всесторонней оценки [2].

В современном обучающем процессе у студентов физкультурных направлений биоимпедансные методы находят все более широкое применение в различных областях диагностики и мониторинга. БИА рассматривается как высокочувствительный метод оценки качественного состава тела студентов. Увеличивается число исследований, расширяющих применение биоимпеданса. Например, электроимпедансная маммография предоставляет новые диагностические критерии для выявления патологий молочных желез, акустическая импедансометрия, метод измерения акустического импеданса колебательной системы уха, широко используется для объективной оценки слуха и так далее [3].

БИА позволяет выявить «скрытое ожирение» или «ожирение при нормальном весе» – состояние, когда у человека наблюдается избыточное количество жировой ткани при нормальном индексе массы тела (ИМТ). Это обусловлено малым содержанием мышечной массы тела испытуемых в связи с недостаточностью потребления белковой пищи и малоподвижно-

стью в течение дня. Исследования показывают, что «ожирение нормального веса», как и другие формы ожирения, увеличивает риск развития метаболического синдрома и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому определение компонентного состава тела, в дополнение к стандартной оценке физического развития, имеет большое значение, так как ИМТ может не отражать ранние изменения [4].

В отличие от ИМТ и измерения кожно-жировых складок посредством калипера, БИА позволяет оценить состояние висцеральной жировой ткани, избыток которой связан с повышенным кардиометаболическим риском. Студенты с нормальным ИМТ, но с высоким содержанием жира по данным БИА, должны рассматриваться как группа риска по развитию метаболических нарушений. БИА является важным инструментом в программах общей физической подготовки (ОФП) у студентов с ожирением. Именно важность оценки содержания жировой массы, а не только ИМТ обуславливает эффективность проведения физической тренировки [5].

БИА заключается в оценке количества жидкости, поскольку жидкая среда создает активную составляющую проводимости. В современном мире применяется более 100 000 различных БИА состава тела человека, и применяются в исследованиях, спортивно-оздоровительной медицине, диетологии, в тренерской деятельности и обучающем процессе студентов физкультурных направлений [3].

В Севастопольском государственном университете был внедрен биоимпендансный жиросанализатор In Body 270, который является вертикальным типом биоимпендансометров. Суть измерения заключается в необходимости установления контакта с электродами, расположив голые стопы на платформу, а руками установить контакт с электродами на подвижных ручках. Положение ног параллельно друг другу, стопы плотно прикасаются к датчикам электродов, руки при замере расположены в стороны так, чтобы они не касались друг друга и тело [6].

Подготовка студентов включает в себя следующие этапы:

1. за неделю до необходимо прекратить прием диуретиков;
2. за двое суток до процедуры воздержаться от употребления алкоголя, чая и кофе;
3. последний прием пищи и воды за 3-4 часа до измерения;
4. за полчаса до исследования необходимо опустошить мочевой пузырь;
5. температура в помещении должна составлять 22-25°C.

Методика проведения оценки:

1. БИА подключён к ростометру и к принтеру, который печатает качественную характеристику всех параметров организма человека;
2. студент измеряет свой рост на вертикальном электронном ростометре;
3. студент встаёт на платформу, принимая правильное положение;
4. в систему вбиваются персонализированные данные, рост, возраст, пол, затем происходит замер на приборе;
5. после вычисления всех необходимых значений, идет подготовка к печати всех параметров.

После процедуры измерения по БИА по распечатанному анализу состава тела можно делать выводы о компонентном составе тела студента, качественно оценивать количество мышечной, жировой, костной тканей и жидкостей в теле испытуемых [7].

По окончании диагностики испытуемому выдается протокол исследования со всеми показателями, которые отражаются не только в текстовом, графическом и схематическом виде, но и сегментарно показывают распределение жировой и мышечной ткани в верхних, нижних конечностях, а также в брюшной области. Полученные данные можно сохранить в собственном аккаунте по номеру телефона, чтобы с течением времени пройти контрольное исследование и оценить динамику функционального состояния (рис. 1).

Рис. 1. Биоимпендансная характеристика компонентного состава тела

Параметрах, характеризующих состав тела при измерении БИА:

1. индивидуальный показатель идеальной массы тела (ИМТ);
2. объем жировой ткани (в килограммах и процентах от общей массы);
3. количество воды в теле (внеклеточная, внутриклеточная жидкости, лимфа, кровь);

4. активная клеточная масса (мышечная ткань, органы, нервные клетки) – в килограммах и процентах;
5. базальный уровень метаболизма (в ккал) – количество энергии, расходуемое организмом в состоянии покоя за сутки;
6. отклонения измеренных показателей от нормальных значений;
7. динамика изменений указанных параметров.

Биоимпедансный анализ (БИА) вызывает значительный научно-практический интерес благодаря своим преимуществам, таким как мобильность и возможность проведения повторных измерений для отслеживания изменений без вреда для здоровья. Неинвазивность и отсутствие болезненных ощущений делают этот метод перспективным для применения в различных областях не только медицины, но и в области педагогики по физической культуре, что особенно актуально в условиях современной цифровизации. Вместе с тем, очевидно, что биоимпедансному анализу требуется дальнейшее усовершенствование технологий, разработка стандартов и нормативных значений для различных групп населения, а также оценка объективности, валидности и надежности биоимпедансных показателей в клинической практике.

Внедрение современных измерительных приборов помогает также повысить качество образовательного процесса у студентов кафедры «Физическое воспитание и спорт». Следование цифровому прогрессу и модернизация образовательного процесса требуют расширения изучаемых параметров и возможностей организма человека. При появлении современного оборудования в оценке компонентного анализа состава тела человека появляется возможность более точно и детально анализировать соотношения мышечной, жировой ткани, воды и костной ткани в составе тела студентов. Это позволяет не только расширить область знаний студентов по физиологическим параметрам организма, но и помогает в дальнейшем более точно оценивать развитие компонентов тела человека. При построении тренировочных программ важным элементом достижения желаемого результата является оценка динамики показателей состава тела тренирующихся. Именно современные жиροанализаторы помогают решить проблему качественной оценки выбранном тренировочной программы у студентов [5; 6].

Анализ эффективности предложенной тренировочной программы является важной частью в оценке качества образовательного процесса. Именно БИА состава тела помогает будущим специалистам по физической культуре и спорту приобрести необходимые компетенции для осуществления преподавательской, тренерской деятельности и работы в различных организациях по делам спорта в городе Севастополе. Нехватка компетентных специалистов по физической культуре требует повышенного внимания к улучшению качества образовательного процесса среди студентов. В условиях восстановления и реабилитации лиц, прошедших боевые действия, ветеранов войны необходимы специалисты в области физической культуры и спорта, которые могут компетентно работать и с лицами различных нозологий, в Крыму и в Севастополе. Данный вопрос требует приобретения дополнительного новейшего оборудования для обучения студентов, будущих тренеров, реабилитологов, преподавателей физической культуры и спорта [9].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Венгерова Н.Н. Биоимпедансный анализ состава тела студенток как диагностический метод проектирования физкультурно-оздоровительных занятий // Теория и практика физической культуры 1940-201 № 9. С. 33-35.
2. Биоимпедансометрия как метод оценки компонентного состава тела человека (обзор литературы) / И.В. Гайворонский [и др.] // Вестник Санкт-Петербургского университета. Медицина, (2017). № 12(4). С. 365-384.

3. Биоимпедансный анализ состава тела / О.М. Драпкина [и др.] // Профилактическая медицина. 2022. № 25(10). С. 91-96.
4. Ловыгина О.Н., Сидорова Р.В. Морфологический состав тела студентов высшего учебного заведения // Вестник набережночелнинского государственного педагогического университета. 2020. № 4 (29). С.64-69
5. Мартиросов Э.Г., Николаев Д.В., Руднев С.Г. Технологии и методы определения состава тела человека. М.: Наука, 2006. 248 с.
6. Милашук В.А. // Использование биоимпедансометрии в процессе обучения студентов 1 го курса в высших учебных заведениях // Актуальные вопросы науки и практики: Сборник научных статей по материалам XIII Международной научно-практической конференции, Уфа, 08 декабря 2023 года. Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский центр "Вестник науки", 2023. С. 209-216.
7. Николаев Д.В., Щелькалина С.П. Лекции по биоимпедансному анализу состава тела человека. М.: РИО ЦНИИОИЗ МЗ РФ, 2016. 152 с.
8. Сухина К.В., Брель П.Ю., Куклин А.В. Характеристика режима, рациона питания и физического развития первокурсников // Аспирант. 2021. № 8 (65). С. 50-55.
9. Шукшин В.И. Научно-организационное обоснование мероприятий по сохранению здоровья студентов (на примере национального исследовательского мордовского университета): автореф. дис.. канд. мед. наук. М., 2015. 165 с.

Поступила в редакцию: 18.04.2025

Принята в печать: 21.05.2025

© Котова Н.В., Милашук В.А.,
Нитшаева Ю.В., 2025.